

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. DOMINGO O. DECREPITO, JR.

Assistant Professor III

Northern Iloilo State University- Main Campus

ddominicdecrepito@gmail.com

“TOGANG PANGARAP”

Sa maikling sandali, naisuot ko ang pangarap na toga,
Parang pangarap ng kahapong di maabot ng mata
Bawat sinulid nito, saksi sa pagdurusa,
Ng pusong kumayod, na hindi kalian man sumuko sa dusa.

Sa bigat ng togang ito, alaala’y sumasama,
Gabi-gabing puyat, luha, takot na di makita ang umaga
Ngunit sa bawat hakbang na daraanan ng aking paa,
May tingig na bumubulong: “Anak, panalo kana.”

Toga’y di lang kasuotan, kundi tapang na dala-dala,
Selyo ng pag-ahon mula sa hirap at kaba
Paalala sa sarili na kaya palang makalaya,
Sa tanikala ng duda, sa boses ng panghihina.

Kaya’t sa pagharap ko sa bukas na di pa kilala,
Toga man ay alisin, di mababawi ang aral na dala
Dahil ang tunay na gantimpala, hindi papel o medalyang makislap na dala,
Kundi pusong may pananalig na muling lalaban, anumang pagsubok sa kanya.